

ТРАДИЦИОННОЕ И НОВАТОРСКОЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ХОРЕОГРАФИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Каримов Сунатилло Пайзиевич
преподаватель государственной
академии хореографии Узбекистана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20726549>

Аннотация

В данной статье автор раскрывает особенности новаторства в развитии современного танцевального искусства, где основополагающим пластом несомненно является традиции.

Ключевые слова: хореография, новаторство, народное творчество, история, традиция.

В современном танцевальном искусстве Узбекистана периода Независимости можно наблюдать две основные внешне противоположные тенденции, которые, однако, представляют собой естественный, закономерный и целостный процесс. С одной стороны, идет дальнейшее формирование общенационального танцевального стиля, общенационального искусства танца, и этот процесс основан на постепенном синтезе разных локальных школ и традиций. А с другой стороны, происходит заметное возрождение и своеобразный расцвет различных локальных стилей в основных регионах и даже в отдельных местностях и городах, то есть возрастает внимание к особенностям и различиям.

В последние два десятилетия в период независимости Узбекистана появились десятки новых фольклорных ансамблей практически во всех областях и регионах страны. Они, как правило, сочетают песенное и танцевальное искусство и опираются на собственные местные богатые традиции. Интерес к локальным традициям, к локальному колориту во многом стал возрастать также благодаря развитию международного туризма. Эта сфера экономики активно поддерживается государством и развивается частным сектором. Своеобразие и специфические особенности художественной культуры каждого региона, в том числе танцевального искусства, - притягивают любителей искусства из разных стран мира. Этот интерес естественным образом стимулирует профессиональных и народных танцоров уделять больше внимания возрождению собственных традиций, способствует кристаллизации локальных элементов и характеристик танца.

Эти две рассмотренные тенденции, однако, не находятся в противоречии друг к другу, а взаимно дополняют и влияют друг на друга. Их наличие в едином культурном пространстве страны выдвигает важную задачу научно-теоретического характера - необходимость нового осмысления традиции в национальной хореографии Узбекистана, определения ее содержания и характера эволюции. Что понимать под традицией в условиях современности? Каковы взаимоотношения традиции и новаторства? Где границы вмешательства в традицию и обновления ее? Возможно ли новаторское творчество вне контекста традиции? Эти и другие аналогичные вопросы ждут своего обстоятельного и специального рассмотрения. Проблема сохранения

традиций в национальном танцевальном искусстве занимает центральное место среди всех других вопросов и проблем. Она актуализировалась в связи с возрастанием негативных тенденций в искусстве танца – коммерциализацией танцевального искусства, влиянием поп-культуры, разрывом с собственными истоками и др. Тем не менее, главным моментом в этом перечислении проблем выступает именно профессиональный фактор - необходимость возрождения высоких традиций профессионализма.

Говоря о современном содержании понятия «традиция» применительно к танцевальному искусству Узбекистана, необходимо осознавать, что оно не однородно, а многозначно. Оно отражает многообразие форм и видов танцевальной практики, притом не в одном историческом промежутке времени, а на протяжении длительного исторического развития. Прежде всего, важно определить слагаемые и составляющие традиции, то есть реальные пласты танцевального искусства. Можно выделить в нем несколько пластов, отражающих разные этапы развития танца. Первым и основополагающим пластом, несомненно, являются национальные традиции, выработанные народным танцевальным искусством. Этот пласт самый ранний по времени, и он лежит в основании всех остальных видоизменений.

Следующий пласт, который также органично входит в понятие традиция, - это пласт, связанный с художественным переосмыслением народного танца в его сценической версии. Создание сценического танца, и прежде всего, в его массовой версии значительно обогатило национальный танец, позволило говорить уже о более широком явлении – национальной хореографии. А это в свою очередь, расширило содержание понятия «традиция», куда вошли, наряду с народным искусством, и современные исполнительские приемы.

Таким образом, принимая во внимание различные слагаемые в развитии танца в XX и начале XXI века, можно заключить, что понятие традиция включает в себя все самое лучшее, профессионально совершенное и значимое, что было создано на протяжении длительного исторического времени, и что воспринимается носителями искусства танца в качестве образца для подражания и художественного эталона.

Новаторство же отличается большей подвижностью и изменчивостью, оно возникает из ощущения необходимости обновления художественного языка и прежде всего, связано с исканиями творческого индивидуума, с авторским художественным поиском. Однако будучи таковым по отношению к традиции, новаторство через какое-то время само превращается в традицию. И в этом состоит диалектическое единство творческого процесса, придающего данному понятию некоторую условность. О том, как новаторство со временем становится традицией наглядно видно на примерах творчества Тамары Ханум и Мукаррам Тургунбаевой. Обе танцовщицы были подлинными новаторами в своем творчестве, но опирались на предшествующую традицию, не нарушали и не разрушали ее. Они следовали вековым традициям передачи мастерства и следовали в своем творчестве, без всякого преувеличения, глубоко продуманной творческой идее и художественно-эстетической концепции. Поэтому их новаторство стало уже в скором времени частью традиции, и воспринималось

зрителями, воспитанными на народных традициях, как принадлежность народной культуры.

Таким образом, история развития узбекской национальной хореографии демонстрирует единство традиций и новаторства. И это единство наблюдалось на протяжении нескольких десятилетий, обеспечивая устойчивое развитие искусства танца, его непрерывность как искусства. Оно было и остается критерием высокой художественности и естественной преемственности всего самого лучшего и ценного в национальном танце.

Однако новое время с его разительными переменами поставило под сомнение существующий порядок вещей. Наряду с глубоко почвенным и органичным новаторством в искусство танца стали вторгаться совершенно чуждые и неорганичные для него элементы и явления. Большею частью они являются прямыми заимствованиями из современной поп-культуры, нередко без какой-либо национальной окраски и выражают «эстетику кича». При этом можно видеть примеры грубого вторжения в традицию, ее эксплуатацию в угоду сиюминутным интересам. Появился «жанр» танцевальных и прикладных однодневок, возникающих и исчезающих в короткое время, не оставляющих в памяти никаких эмоциональных следов до появления следующей музыкально-танцевальной поделки.

Такое «новаторское творчество» вне контекста исконной традиции не имеет ничего общего с подлинным высоким искусством танца. Однако для того, чтобы успешно противостоять этой негативной тенденции, чтобы выработать по отношению к ней некий устойчивый «иммунитет», это явление не достаточно просто подвергать критике или отвергать. Оно должно внимательно и основательно исследоваться, как одно из явлений современности. Должны быть выявлены его история возникновения, причины появления, масштабы и ареал распространения в слушательской среде, причины популярности и т.п.

Даже внешнее знакомство с этим явлением в современной культуре Узбекистана показывает, что оно имеет достаточно сложную историю возникновения и распространения. Очевидно, однако, что одной из главных причин его возникновения является утрата традиций профессионализма, как и вообще базовых представлений о профессионализме у некоторой части молодых исполнителей. Образовался разрыв в некогда устойчивой цепочке обучения, основанной на передаче знания от устоа к шогирду (от учителя к ученику). Отсутствие преемственности мастерства компенсируется обращением к обезличенным средствам пластического и музыкального выражения, не имеющим какой-либо национальной художественной почвенности. Вместо нее предлагается некий суррогат, имитация национальных традиций, псевдонациональная оболочка.

Кроме этого необходимо отметить, что подлинный национальный танец, как и любое другое искусство высокого порядка с присущими ему классическими чертами (серьезная музыка, маком или катта ашула, театр, изобразительное искусство и др.), требует для своего полноценного восприятия и понимания немалых интеллектуальных и душевных усилий, большой предварительной подготовки зрителя и слушателя. В то время как современный эстрадный танец – напротив – предлагает своим зрителям

легковесное для восприятия зрелище, которое создает иллюзию приобщения к искусству.

Таким образом, очевидно, что проблема распространения негативных тенденций в танцевальном искусстве Узбекистана имеет и свою вторую сторону или вторую составляющую – и она связана с эстетическим воспитанием молодежной аудитории. А точнее – отсутствием или недостаточностью такого воспитания, основанного на популяризации лучших достижений узбекского национального искусства, на усвоении базовых принципов этого искусства и системы его художественных ценностей.

Сложившаяся ситуация в современном танцевальном искусстве Узбекистана требует комплексного подхода, она должна быть проанализирована с разных позиций и точек зрения, и только после этого может быть выработан комплекс рекомендаций и мер для преодоления возникших негативных тенденций. Такой подход возможен лишь при объединении усилий самых различных специалистов и творческих работников, самих носителей искусства танца – танцоров и танцовщиц; балетмейстеров; педагогов-хореографов; искусствоведов; всех, кто заинтересован в сохранении и развитии подлинных национальных традиций узбекской хореографии.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Авдеева Л. Традиции и новаторство в узбекской хореографии.–Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Ташкент, 1965
2. Юлдашева Саодат, Сатторова Гулрух. Фольклорные и этнографические ансамбли: Руководство для профессиональных колледжей. Т: Издательский дом учителя, 2007. - 272 с.
3. Вопросы преемственности в узбекском хореографическом искусстве: сб. Материалов Республиканской научно-практической конференции. Т: Издательство «Mumtoz So'z» 2015.